

ХАМКОРЛИҚДА УКИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ТАЪЛИМДАГИ УРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Б.Б.ИМАНОВ

Тер.ДПИ п.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614083>

Аннотация. Мақолада таълим соҳасида ҳамкорликнинг ўрни ва аҳамияти таҳлил этилган. Жаҳон миқёсидаги интеграция жараёнлари миллий таълим тизимини замонавий талабларга мослаштириш, илғор педагогик технологиялар ва инновацион методикаларни жорий этишда муҳим омил экани кўрсатилган. Шунингдек, академик мобиллик, қўшма таълим дастурлари ва илмий ҳамкорликнинг миллий кадрлар салоҳиятига таъсири ёритилган.

Калит сўзлар. Халқаро ҳамкорлик, таълим интеграцияси, академик мобиллик, қўшма дастурлар, илмий ҳамкорлик, инновацион таълим, миллий кадрлар салоҳияти.

Асосий қисм

Кириш

Бугунги глобаллашув жараёнида таълим соҳаси ҳам жаҳон миқёсида интеграция жараёнларига фаол қўшилмоқда. Миллий кадрлар тайёрлаш тизими халқаро тажрибалардан фойдаланмас экан, рақобатбардош кадрларни вояга етказиш қийин кечади. Шунинг учун ҳам халқаро ҳамкорлик миллий таълим тизими учун муҳим омил бўлиб, у нафақат янги билим ва технологияларни жорий этишга, балки педагоглар, талабалар ва мутахассисларнинг салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Шу фикрлардан келиб чикиб, купгина ривожланган давлатлар таълим тизимида, чунончи Англия, Германия, Франция, Исроил, Жанубий Корея, Сингапур мамлакатларида кенг кулланилиб келинаётган “Хамкорликда уқитиш”, “Лойихалар услуги”, “Табакалашган уқитиш”, “Уқувчи папкаси”, “Уқитишга индивидуал ва табакали ёндошиш” технологияларидан фойдаланишни лозим деб ҳисоблаймиз. Буларни уз тажрибасига куллашда ихтиёрийлик тамойилдан келиб чиқиш билан бирга бирданига сакраб утиш, маъмурий мажбур килишдан сакланиш лозим. Бунда маъмурий аралаштириш фақат уларни куллаш учун ташкилий-педагогик, моддий база яратиш, уқув жараёни ва уқув хоналарини жихозлаш жихатидан булиши мумкин. Уларнинг кайси бирини танлашда педагог уз имкониятидан келиб чиқиши зарур.

Ривожланган мамлакатлардаги куплаб технологиялардан кенг кулланилаётган хамкорликда уқитиш, лойихалар услуги, табакалашган уқитиш, уқувчи папкаси каби технологияларни танлашимизда юкоридаги шарт-шароитлардан ташқари, биз мазкур техно-логияларнинг мавжуд таълим технологиялари: синф-дарс, маъруза, семинарлар белгилловчи булган шароитда ҳамда хозирги таълим мазмунини инкор килмай ишлаб чиқилган ДТС, уқувчилар билимини назорат килиш (рейтинг, тест) шакллариға мос келиши ҳам назарда тутилди.

Таклиф килинаётган технологияларнинг яна бир муҳим жихати шундаки, яъни уларнинг козирги таълимдаги ижобий томонларини саклаган холда куллаш имкониятинингмавжудлиги. Бундан ташқари, бу технологиялар фалсафий, психологик, педагогик, дидактик моҳиятиға кура инсонпарварлик тавсифға эға. Буларнинг инсонпарварлик тавсифи фақат назарий ва мафкуравий жихатдан миллий мафкура

талабларига мос келиши эмас, балки амалий жихатдан маънавияти юксак, баркамол инсонни шакллантиришга йуналганлигида. Улар таълимнинг тарбиявий мазмунини кучайтириш, таълимнинг тарбиявий максадларини амалга ошириш, укув материални укувчилар жамоа булиб, бир-бирига суяниб, хамкорликда чукур ва пухта узлаштиришини таъминлаш, уларнинг интеллектуал, ахлокий ривожланишини, мустакил фикрлашини таъминлайди. Шу билан бир-бирига ёрдам бериш, мулоқотини яхшилашга хизмат килади. Таълим жараёнида хар бир таълим олувчининг факат узигина билимни узлаштиришидан манфаатдорлиги асосида унда шаклланувчи ракобат, калондимотик, Куполлик, манманлик каби авторитар хислатлардан халос булишга замин тайёрлайди. Бу эса бизнинг миллий ва хозирги таълим ислохотимиз талабларига хамоханг. Бу технологияларнинг таълимдаги асосий мохияти таълим олувчи шахси камолоти, мулоқоти, танкидий фикрлаши хамда узига хос индивидуаллигига асосланиши. Шу билан бирга уларнинг анъанавий таълимдаги факат тайёр билимларни узлаштириш ва уларни такрорлашга муқобил услуб сифатида хизмат килиши. Мазкур технологиялар услубий жихатдан узбек моделининг боскичма-боскич ривожланиш назариясига мос келиб, таълимни тадрижий тарзда мохият-эътибори билан замонавий технология асосида куриш имкониятини беради.

Шахсга йуналган таълим технологияларини куллашда куйидагиларга эътибор бериш лозим:

- таълим олувчининг тажрибаси, билимининг табакалилиги, фанга кизикиши, билим савияси;
- таълим олувчининг психик хусусияти (хотира, идрок, тафаккур, уз хиссиётини бошқара олиши);
- феъл-атвори ва мижозининг хусусияти. Бир суз билан айтганда, укувчи шахсининг узига хос белгиларини эътибордан соқит килмаслик лозим.

Агар укувчиларга укув материални узлаштиришга кушимча вақт ажратиш лозим булса, уларнинг хар бири ва гуруҳдаги фаолияти оркали улар хатони тузатади. Аммо укувчи бир вақтнинг узида хамма укувчиларга ёрдам бера олмайди. Бу масъулиятни гуруҳ уз зиммасига олади. Чунки, дамкорлик гоёсига асосан узлаштиришни бахолаш хар бир укувчи билимига алоҳида бахолаш тарзида эмас, балки бутун гуруҳ укувчиларига бирдай баҳо куйилади, яъни уларнинг умумий узлаштириш даражаси муҳим хисобланади. Узлаштириши буш укувчилар ёрдамида

Хамкорликда укутиш факат таълимий жихатдан ахамиятли булмай, балки тарбиявий томондан хам укувчиларнинг интеллектуал ва ахлокий камолотига кучли таъсир килади. Хамкорликда укутишнинг муқим жихати жамоавий фаолият курсатиш булиб, бунда укувчиларда узаро хамкорлик, бир-бирига боғлиқлик хиссиётлари, узаро харакатларини, фаолиятини мувофиқлаштириш муносабатлари шаклланади. Хамкорликда укутиш укувчиларнинг ижтимоийлашувига, узаро мулоқот куникмаларининг шаклланиши учун муқим восита хисобланади. Укувчиларда ёшлигидан бир-бирига ёрдам киссиётлари ривожланиб, бу факат дарсда эмас, балки яшаш тарзида ва бутун хаёти давомида бировга ёрдам бериш, хар кандай муаммони биргаликда хал килишдан кувониш каби шахс сифатлари шаклланади.

Хуш, ҳамкорликда уқитиш технологиясининг моҳияти ёки дидактик асослари нимада? Бу усул уқувчиларнинг ҳаракатларини маълум кетма-кетликда бажариши бўлиб, уқитишнинг у ёки бу услубларини амалга оширишни таъминлайди. Ёки услублар мажмуаси бўлиб, таълимга маълум ёндошишни таъминлайдиган дидактик тизим. Уқувчиларнинг билими ва фаолиятини ташкил қилишнинг турли усул ва воситаларининг умумий мантики, ҳамкорликда уқитиш тамойилларини амалга оширишга хизмат қилади. Шу мажмуалар уз навбатида ҳамкорликда уқитишнинг технологик асосини ташкил этади. Факат шундай асосдаги дидактик тизим ва педагогик жараёнда синалган усул, воситалар технология сифатида хизмат қилиши мумкин. Дидактик тизимнинг асосини уқитиш услублари мажмуаси ташкил этиб, улар маълум назарий асос, принципларга ва таълим концепциясига асосланади.

Ҳамкорликда уқитиш технологияси турли мамлакатларда кенг қулланилиб келинмоқда. Бунда унинг ҳамма жойда, бир хил қолибда эмас, балки турли хилда қуллаб бойитиш, турли вариантлар шаклланиши эътиборга молик. Масалан, Америкадаги Джон Хопкинс университетиде жамоа тарзида уқитиш кенг қулланилади. Бунда асосий эътибор таълимнинг гуруҳли максадига қаратилиб, гуруҳ муваффақияти унинг ҳар бир аъзоси мустақил ишининг натижасига борлик бўлади. Гуруҳнинг ҳар бир аъзоси бошқалар билан доимий узаро ҳамкорликда урганиладиган мавзу (муаммо) устида иш олиб боради. Гуруҳ ҳар бир аъзосининг вазифаси биргаликда муаммони ҳал қилиб, биргаликда билиш асосида зарур билимларни эгаллаб, керакли қуникма ва малака шаклланишига эришилади. Бунда бутун жамоа ҳар бир уқувчининг нимага эришганини билиши муҳим ҳисобланади.

Бутун гуруҳ уқув материални унинг ҳар бир аъзоси эгаллашидан манфаатдор. Чунки бутун жамоа муваффақияти унинг ҳар бир аъзосининг қушган улуши ва гуруҳнинг ҳамкорликда уз олдига қуйган масалани ечишига боғлиқ. Ҳамкорликда уқитишнинг жамоа тарикасида уқувчилар фаолиятини ташкил қилиш технологияси қуйидаги уч асосий тамойилга асосланади:

1. “Тақдирлаш”. Бутун гуруҳ балл тарикасида ёки тақдирлаш, сертификат, мактов, маҳсус муқофот сифатида биргаликдаги ишига баҳо олади. Бунинг учун бутун гуруҳга берилган битта топширик бажарилади;
2. Ҳар бир уқувчининг шахсий масъулияти бутун гуруҳнинг ютуғи ва қамчилигини белгилайди. Бу эса гуруҳ аъзоларининг ҳар бирини бошқалар фаолиятини назорат қилиш, уқув материални урторининг узлаштириши ва тушунишига ёрдамлашишига замин ҳозирлайди. Гуруҳ аъзоларининг уз билимларини турлича баҳолаш, назорат қилишга тайёр туришларини таъминлайди.
3. Гуруҳдаги ҳар бир уқувчининг узлаштиришдаги тенг имқониятлари уз жамоасига олиб келадиган очқолари аввалги натижаларини яхшилаш асосида амалга оширилади. Узлаштириш натижаларини аввалгилари билан таққослаш айнан шу гуруҳ уқувчилари эришган натижаларни баҳолаш имқониятини беради.

Таълимни бундай ташкил қилишда асосий нарса бутун жамоани тақдирлаш ва ҳар бирининг шахсий масъулиятини сезишини шакллантириш. Бунда уқувчиларнинг биргаликда ишлаши учун курсатма бериш муҳим бўлмай, балки ҳар бир уқувчининг билим эгаллашдан манфаатдорликни шакллантириш асосий ҳисобланади. Шу билан

бирга укувчиларнинг hozirgi эгаллаган билимларини аввалги натижалари билан таккослаш, уларни такдирлашга нисбатан анча таъсирчан хисобланади. Бу эса уларнинг шахсий натижаларини янада чуқурлаштиришга олиб келади.

Хамкорликда уқитишнинг жамоа таркибида ишлашнинг турт хили мавжуд. Булардан иккитаси умумтаълим мактабида ёки урта махсус касб-хунар коллежида уқитиладиган фанларнинг хаммасида кулланилиши мумкин. Хамкорликда кичик гурух-жамоада уқитиш; уйин, турнир шаклида жамоада уқитиш. Колган иккитаси купчилик холларда маълум фанларни ва маълум ёшдаги укувчиларга мулжалланган жамоада таълимни табакалаштириб, яъни математика фанини уқитишда, уқиш ва ижодий иншо ёзишга хамкорликда уқитишда ижобий натижалар бериши аниқланган.

Масалан: кичик гурухларда хамкорликда уқитишни ташкил қилишда (Р.Славик технологияси) гурух 4 нафар укувчи (хар томонлама билимли угил ва киз болалар) дан иборат булади. Бунда уқитувчи янги мавзунини тушунтириб, сунгра укувчиларни гурухларда уни мустахкамлаш, хамма жихатларини англаб олишни топширади. Гурухларда маълум топширик, зарурий таянч томонларини илгаб олиш, яъни фахмлаш берилади. Бунда топширик айрим қисмларга булиниб, хар бир укувчи уз қисмини урганиши ёки айланма тарикасида хар бир укувчи ундан кейинги қисмини бажариши тарзида булиши мумкин.

Топширикни бажаришни гурухдаги кучли ёки бушрок; узлаштирувчи укувчи бошлаши, аммо хар бир топширикни бажариш ошкора, овоз чикариб тушунтирилиши ва бутун гурух назорат қилиши лозим булади. Агар топширик гурух, учун бир хил булса, бутун гурух топширикни бажариб булгач, уқитувчи дарсни турли гурухларнинг ишини умумий холда мухокама қилиши мумкин. Агар топширик турлича булса, хар бир гуруада алохида якунлаши мумкин. Укув материали укувчилар томонидан узлаштирилганлигига уқитувчи ишонч *хосил* қилгач, уларнинг тушунганлиги ва узлаштиришни аниқлаш учун тест синови утказади. Бунда уқитувчи укувчиларга индивидуал ёндошиб, уларнинг билим даражасини хисобга олган холда топширикни танлайди.

Хар бир укувчи олган бахолар умумлаштирилиб, гурухнинг умумий бахоси эълон қилинади. Бунда кучли укувчилар буш укувчилар билан мусобака қилмай, балки хар бир укувчи узи билан мусобака қилиб, уз вазифасини бажариб, гурухга очколарини купайтиришга интилади. Таълимни бундай ташкил қилиш турли фанларни уқитишга, бирдай гуманитар ёки табиий, математика фанларини таълим муассасаларида ургатишга куллаши мумкин.

Хамкорликда уқитиш технологиясининг яна бир қуриниши жамоа-уйин фаолияти. Бунда хам аввалгидек, уқитувчи янги мавзунини тушунтиради ва укувчилар фаолиятини укув материалини узлаштиришга гурухли йуналтиради. Аммо, узлаштириш натижаларини бахолашда командалар уртасида хафталик мусобака турнирларини ташкил этади. Бунинг учун уч нафар укувчидан иборат "турнир столлари" ташкил қилиниб, унда бир-бирига тенг узлаштирувчи укувчилар мусобакани ташкил этади. Бундай уқитиш математика, табиий фанларда купрок натижа беради. Топшириклар табакалаштирилиб, мураккаблик даражасига караб берилади. Хар бир стол голиби уз жамоасига бир хил микдорда баллар келтиради. Бунда буш узлаштирувчилар хам уз

тенглари билан мусобакалашиб, жамоасига очко келтиради. Турнирда энг куп балл туплаган жамоа голиб деб эълон қилинади ва унга мувофик тақдирланади.

Хамкорликда уқитиш технологиясининг қуринишларидан яна бири гуруҳда индивидуал ишлаш. Бунда уқувчилар аввал узлаштирган билимлари натижасига кура индивидуал топширик олиб, иш суръати асосида уни бажаради. Таълимнинг бундай шаклида жамоалар турли хил фаолият (топширик) билан шугулланиши мумкин. Жамоа аъзолари бир-бирларига уз индивидуал топширикларини бажаришда ёрдам бериб, узларининг ютук ёки узлаштиришларини махсус кайд қиладилар.

Таълимнинг уқишга ва ижодий фаолият ургзтиш шакли купинча пастки гуруҳларда кулланиши мумкин. Бунда турт нафар уқувчидан иборат гуруҳ жуфтларга ажратилади. Уқитувчи уқийганларнинг бир жуфти билан ишлаётганида бошқаси мустикал бир-бирига уқиб бериб,

Хамкорликда таълим беришнинг "Биргаликда уқиймиз" технологиясида синф турли хил узлаштирувчи 3-5 нафар уқувчидан иборат гуруҳларга булинади. Хар бир гуруҳ синф умумий мавзусининг бир қисмидан иборат топширик олади. Гуруҳ хар бир аъзосининг биргаликдаги иши натижасида бутун уқув материалининг узлаштирилишига эришилади. Асосий иш принципи бутун жамоани тақдирлаш, уқувчиларга индивидуал ёндашиш, хар кимга тенг имкониятлар яратиш.

Гуруҳни тақдирлаш хар бир уқувчининг эришган натижасига боглик булади. Бунда уқитувчи гуруҳларни тузишда уқувчиларнинг индивидуал ва психологик хусусиятларини ва хар бир гуруҳ учун аниқ-мос топширик, тузишга эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга. Гуруҳ, ичида эса хар бир уқувчи урнини узлари белгилайди. Гуруҳлар таълимнинг бу шаклда билиш, ижодий мақсад билан бирга (таълимий), ижтимоий-психологик вазифа-уртоқларининг топширикларини бажариш маданияти ва узаро мулоқотини назорат қилишни амалга оширади. Таълимнинг бу иккала мақсадини уқитувчи назорат қилади.

Хамкорликда уқитишнинг бундай шакллари учун умумийлик-мақсад ва вазифаларнинг яқинлиги, уқувчиларнинг таълим олишда тенг имкониятлари ва индивидуал масъулияти ҳисобланади. Шу билан бирга гуруҳда рақобат эмас, хамкорлик, гуруҳ аъзоларининг умумий мақсад, муваффақиятдан манфаатдорлиги, узаро ёрдам белгиловчи ҳисобланади. Тенг имкониятлар уқувчиларнинг такомиллашувларига замин ҳозирлашини англамок ва олга интилмок муҳим ҳисобланади. Энг муҳими таълим жараёнида уқитувчининг урни уқувчиларни мустикал билим олишга ёрдам бериши билан белгиланади.

Уқувчиларга тайёр билимларни ургатишдан ташқари уларни мустикал, ижодий билишга ургатиш, уз шахси ва билимига танқидий қараш, ахборотларни таҳлил қилиш, улардан кераклисини ажрата олиш, ҳулосалар чиқариш, уз фикрларини асослашга ургатишнинг муҳимлигида уз урнини англайди.

Хулоса

Халқаро хамкорлик миллий кадрлар салоҳиятини оширишда муҳим омил ҳисобланади. Шу билан бирга, миллий таълим тизими халқаро стандартларга интеграция қилинади ва истикболда мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий

ривожланиши учун хизмат киладиган замонавий билим ва кўникмаларга эга кадрлар тайёрланишида мустахкам пойдевор булиб хизмат килади.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. (2019). Toshkent:
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2018). Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PQ-3775-son qaror. 2018-yil 5-iyun. Toshkent
3. Воробьева, О. В., и др. (2019). Особенности формирования естественнонаучных знаний в современной школе. Современные проблемы науки и образования, 4, 112–118.
4. Imanov, B. B. (2021). Lesson and its analysis as factor of increasing the quality of education. European Scholar Journal, 1(1), 55–61. Available at: www.scolarzest.com
5. Imanov, B. B. (2020). Specificity of student creative activity. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(10), 243–249.